

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА (ФЕС)

С.Қ. Айтмуратов, У.С. Утемисов, Б.И.Халмуратов.

Каракалпакский государственный университет имени. Бердаха.

Аннотация. В статье характер воздействия ухудшение фильтрационно-емкостных свойств пластов обусловлено проникновением фильтрата и твердой фазы промывочных и тампонажных растворов в приствольную и призабойную зоны нефтегазовых пластов, что ухудшает их коллекторские свойства и снижает потенциальную продуктивность скважин.

Ключевые слова. Пласты, пород, пористость, жидкость, проницаемость, водонасыщенность, коллектор, газом в залежи.

Фильтрационно-емкостные свойства пород определяются при помощи основных физических параметров: пористость, проницаемость и водонасыщенность

Рисунок 1. Фильтрационно-емкостные свойства пород

Фильтрационно-емкостные свойства пород - это свойства, которые определяются при помощи основных физических параметров: пористость, проницаемость и водонасыщенность.

Они определяют способность коллекторов вмещать и фильтровать флюиды, движение которых может происходить либо вследствие естественных процессов

(миграции углеводородов), либо в результате деятельности человека, связанной с извлечением полезных ископаемых и эксплуатацией гидротехнических сооружений.

Пористость породы - это свойство, которое определяет емкость породы. Она представляет собой отношение объема всех пустот к общему объему породы.

Проницаемость обуславливает пропускную способность пород, т.е. коэффициент нефтеотдачи пласта и производительность эксплуатационных скважин. Для оценки проницаемости горных пород используют линейный закон фильтрации Дарси, согласно которому скорость фильтрации жидкости в пористой среде пропорциональна градиенту давления и обратно пропорциональна динамической вязкости.

Водонасыщенность характеризует содержание пластовой воды в коллекторе. При формировании залежи часть воды остается в пустотном пространстве коллектора.

Эта вода, содержащаяся вместе с нефтью или газом в залежи, называется остаточной водой.

Количество остаточной воды в залежах зависит от ФЕС пород: чем меньше размер пустот и проницаемость коллекторов, тем ее больше.

Состояние ФЕС при вскрытии пласта определяется: литологическим составом пород, плотностью упаковки частиц породы, механическими напряжениями в породе; гидродинамическим влиянием трещин, загрязнением пород и физико-химическими процессами, протекающими в коллекторе; фильтрационным движением жидкостей, распределением давления и температуры в пласте [6].

Рисунок 2 – Схема призабойной зоны пласта:

УЗП – удаленная зона пласта; ПЗП – призабойная зона пласта; p_c – горное давление, p_b – равнодействующая горного бокового давления; r_c – радиус скважины; r_d – радиус скважины по долоту; r – радиус произвольной точки пласта; $r_{пзп}$ – радиус ПЗП.

Влияющих на качество первичного и вторичного вскрытия пластов, посвящены труды многих авторов. Анализ состояния вскрытия нефтяных и газовых пластов в различных геолого-физических условиях, систематические исследования влияния различных промывочных жидкостей на проницаемость пористой среды, а также исследования, проведенные в этой области за рубежом, позволяют сделать вполне определенные выводы о причинах и механизме ухудшения продуктивности скважин при первичном вскрытии пласта.

Дебит скважины зависит от ряда факторов с естественной характеристикой пласта-коллектора, таких как коэффициенты пористости и проницаемости, эффективная толщина, вязкость фильтрующихся флюидов и др. При справедливости линейного закона фильтрации Дарси дебит Q скважины, расположенной в центре кругового пласта толщиной h и радиусом контурного питания R_k , при установившейся фильтрации можно рассчитать формуле:

$$Q = \frac{2\pi kh \cdot (p_k - p_c)}{\mu \cdot \ln(R_k / r_{ср})}, \quad (1)$$

где k – коэффициент проницаемости породы; p_k и p_c – давление соответственно на контуре питания кругового пласта и забое работающей скважины; $r_{ср}$ – приведенный радиус скважины.

Состояние ФЕС может быть ухудшено при первичном и вторичном вскрытиях пласта, креплении скважины, глушении ее перед многочисленными ремонтами, а также в процессе эксплуатации из-за АСПО в порах породы, неорганических солей, механических примесей и др. Причины, вызывающие ухудшение проницаемости ПЗП при первичном и вторичном вскрытиях продуктивного пласта, принято делить на четыре группы [6]:

- обуславливающие механическое загрязнение ПЗП;
- физико-литологические, приводящие к разбуханию пластового цемента при контакте с водой;
- физико-химические;
- термохимические.

К причинам, обуславливающим *механическое загрязнение* ПЗП, относятся:

- засорение пористой среды ПЗП твердой фазой бурового или промывочного раствора при бурении скважины. Многочисленные исследования показали, что глубина проникновения частиц песчаников в зависимости от размеров пор и фильтрационных каналов колеблется в пределах 1-20 мм. В гравелитовых пропластках и крупнозернистых песках твердая фаза глинистого раствора проникает на большие расстояния – до сотни метров;

- впрессовывание в пористую среду ПЗП зерен породы, разрушаемой долотом при бурении;

- закупорка тонкого слоя породы вокруг забоя глиной или тампонажным цементом в процессе крепления скважин. Во время перфорации скважин заглинизированный и зацементированный слой песчаников обычно пробивается, поэтому существенного влияния на ухудшение проницаемости ПЗП он не оказывает; в крупнозернистых песках гравелитовых пропластках проницаемость ПЗП по этой причине может существенно ухудшиться;

-загрязнение ПЗП илстыми частицами, содержащимися в воде, закачиваемой в пласт для поддержания пластового давления. Проницаемость ПЗП в этих случаях снижается иногда в 10 раз и более;

проникновение глинистого и особенно тампонажного растворов в трещины, что в несколько раз снижает среднюю проницаемость ПЗП;

- обогащение ПЗП коллоидно-дисперсной системой за счет кольматажа и суффозии при возвратно-поступательном движении фильтрата и пластового флюида в процессе спускоподъемных операций;

- ухудшение проницаемости призабойной зоны во время эксплуатации скважины вследствие кольматации минеральных частиц, приносимых жидкостью из удаленных зон пласта. При кольматаже илистые частицы, вносимые в пористую среду ПЗП фильтрующейся жидкостью, располагаются так, что становятся обтекаемыми и мало препятствуют фильтрации, в период же инфильтрации жидкости эти частицы оказываются не обтекаемыми; они смещаются и закупоривают фильтрационные каналы, в результате чего происходит явление обратного клапана, что, в свою очередь ухудшает проницаемость пористой среды. Радиус кольматажи в ПЗП зависит от значения и распространения перепада давления, также от времени и объема извлечённой из ПЗП жидкости.

Физико-литологическая группа причин ухудшает проницаемость ПЗП вследствие действия пресной воды на цемент и скелет породы. Это ухудшение обусловлено:

- проникновением в ПЗП фильтрата бурового раствора или воды при первичном вскрытии пласта;

- прорывом посторонних пластовых слабоминерализованных вод в продуктивный пласт.

Ухудшение проницаемости ПЗП происходит и по другим причинам, а именно:

- при контакте пресной воды с некоторыми минералами может произойти обмен основных радикалов, разложение минералов, перераспределение зерен и перекрытие фильтрационных каналов;

- при большом объеме проникшего в ПЗП фильтрата возможны растворение, перенос и переотложение солей, а также их отложение из высокоминерализованного фильтрата;

- при разбуhrивании вышележащих пород в глинистый раствор могут попасть глинистые частицы минералов с высокой степенью разбухания.

В химически обработанном растворе они медленно разбухают. После вдавливания указанных частиц в поры или трещины призабойной зоны пласта происходят полное разбухание и значительное увеличение их размеров, в результате чего они не могут быть вымыты из пор. Таким образом, возникает закупоривание пор, нередко до полного перекрытия фильтрационных каналов. Ухудшение проницаемости ПЗП, степень которой колеблется от 5-10 до сотен процентов, как правило, происходит из-за одновременного действия нескольких причин.

К *физико-химической группе причин* ухудшения проницаемости ПЗП относятся:

- проникновение в пористую среду воды, что приводит к увеличению водонасыщенности и созданию «блокирующей» преграды фильтрации нефти и газа за счет разности поверхностных натяжений с пластовыми флюидами;

- закупорка пор каплями нефти в потоке фильтрата (воды) или фильтрата в потоке нефти. Во время освоения скважины при обратном движении жидкости капли нефти попадают в фильтрат промывочной жидкости и воды. Если диаметр таких капель меньше диаметра фильтрационных каналов, то происходит их перекрытие и ухудшение проницаемости. При подходе же контакта нефти эти капли сливаются с ней и таким образом проницаемость ПЗП улучшается.

- нерастворимые в нефти адсорбционные пленки, образующиеся на границе вода-нефть, которые обладают высокой прочностью и напряжением сдвига. В пористой среде капли, окруженные этими адсорбционными пленками, не могут слиться ни с общим фронтом воды, ни с погребенной водой, находящейся около контактов зерен породы. Эти капли воды, двигаясь в нефти, занимают центральную часть пор, закупоривая их, если диаметр пор не превышает диаметра капли. При подходе фронта нефти во время вытеснения фильтрата промывочного раствора из пористой среды эти капли воды, окруженные пленками асфальтенов, не способны в процессе дальнейшего течения их в пористой среде слиться друг другом и с

общей массой фильтрации или с общей массой нефти. В определенных условиях это может привести к существенному снижению проницаемости ПЗП;

- образование эмульсии в гидрофобной среде. На поверхности раздела нефть-вода концентрируются асфальтосмолистые вещества нефти, образуя твердые пленки, присутствие которых исключает возможность слияния капель воды и вызывает закупорку отдельных пор и участков пористой среды. Образование таких пленок на контакте нефть-вода следует ожидать у всех смолистых типов нефти, не содержащих значительных количеств нафтеновых кислот. Пленки способны закупоривать отдельные поры и участки пористой среды и значительно затрудняют приток нефти к забою скважины. Образованию эмульсии способствуют соли, растворимые в воде;

- образование «бронированной» эмульсии в крупнозернистой среде, в основном в трещинах. Под «бронированной» эмульсией понимается эмульсия, состоящая из глобул с повышенной прочностью поверхностной пленки. Эта прочность создается прилипшими к пленке микроскопическими твердыми частицами, которые на своей поверхности тоже имеют пленку из жидкости с поверхностно-активными веществами. Чем больше этих частиц на поверхностной пленке глобул эмульсии, тем больше поверхностно-активных веществ удерживается на них и, следовательно, на поверхностной пленке глобул. Это обстоятельство, в свою очередь, увеличивает суммарную массу поверхностно-активных веществ на пленке глобул. Кроме того, частицы, плавающие на пленке, соединяются между собой вследствие сил притяжения, а также электростатических зарядов этих твердых частиц и пологих краевых углов смачивания твердого тела поверхностно-активной жидкостью. Эти физико-химические явления увеличивают толщину поверхностно-активной пленки глобул эмульсии и уменьшают стекание жидкости с них [6];

- вспенивание в пористой среде фильтрата бурового раствора, который, как правило, обрабатывается различными химреагентами. Это явление особенно характерно для ПЗП малодебитных газовых скважин;

- ухудшение в нагнетательных скважинах проницаемости в начальный период закачки воды вследствие выпадения солей на скелете породы ПЗП при контакте минерализованной пластовой и закачиваемой вод, происходящее в начальный период ее нагнетания;

- адсорбция на скелете породы масляных веществ из бурового раствора, происходящая при вскрытии продуктивного водоносного пласта водозаборной скважиной.

К *группе термохимических причин*, которые приводят к ухудшению проницаемости при изменении термодинамического равновесия в ПЗП, относятся:

- отложение парафина на скелете пласта в залежах с низкой пластовой температурой. Процесс этот происходит при охлаждении призабойной зоны во время вскрытия пласта, длительной эксплуатации скважины и при закачке воды в пласт;

- проникновение в продуктивный пласт нижележащих высоко температурных и сильно минерализованных вод и последующее охлаждение их, способствующее отложению солей и ухудшению проницаемости призабойной зоны.

Степень ухудшения продуктивности скважин в процессе первичного и вторичного вскрытия зависит от множества факторов, таких как:

- качество буровых растворов, используемых при вскрытии пласта;

- статическая и динамическая репрессии на продуктивный пласт;

- число спускоподъемных операций во время разбуривания продуктивного пласта;

- скорость или время на спуск одной свечи бурового инструмента и длина колонны буровых труб;

- проницаемость пород призабойной зоны пласта;

- время контакта бурового раствора с породой ПЗП и др.

Таким образом, существует множество причин потенциально способных ухудшить фильтрационно-емкостные характеристики при бурении. В связи с этим процесс

вскрытия пласта является одним из важнейших элементов, составляющих понятие оптимальности системы разработки УВ месторождениях.

Литературы

1. Абетов А.Е., Лабутина Л.И., Абетов Е.Е. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности Юго-Восточного Приаралья// *Geologiya va mineral resurslar*. Ташкент, 2001. - № 5. - С. 22-23.

2. Абетов А.Е. и др. Оперативный анализ геолого-разведочных работ на нефть и газ по регионам Узбекистана с целью уточнения эффективных направлений первоочередных объектов работ (Устюртский регион): Отчет о НИР (заключ.)/ ИГиРНиГМ; Ташкент, 2002г.-395 с.

3. Абдуллаев Г.С. и др. Палеонтологическое и литолого-стратиграфическое обобщение материалов глубокого бурения Устюртского региона: Отчет о НИР (заключ.)/ ИГиРНиГМ; Ташкент, 2003г.-186 с.

4. Абдазимов У.А., Бурлуцкая И.П. Состояние изученности низкопроницаемых карбонатных коллекторов Западного Узбекистана// *Узбекский журнал «Нефть и газ»*. Ташкент, 2004. -№1. - С. 14-16.